

Estudio de las variables motivacionales que inciden en la actitud de servicio de los trabajadores del sector turismo.

¹Pérez Garmendia*, G. ²Pérez Canto, J. ³García Domínguez, L. ⁴Martínez y Rangel, A.

1Económico Administrativo. Instituto Tecnológico de Mérida
Gloriaperez22@hotmail.com

2Económico Administrativo. Instituto Tecnológico de Mérida
Julietaelvira30@yahoo.com.mx

3Económico Administrativo. Instituto Tecnológico de Mérida
l_garciadominguez@yahoo.com.mx

4Económico Administrativo. Instituto Tecnológico de Mérida
armandomartinezrangel@gmail.com

Recibido: 6 Noviembre 2014

Aceptado: 10 Diciembre 2014

RESUMEN

En los últimos años ha sido patente la importancia del sector turismo en el PIB económico regional y nacional, lo que lleva a plantear la necesidad de determinar qué variables son las que más inciden en la conducta de los empleados de este segmento económico.

Se presenta un avance del estudio de las variables motivacionales que inciden en las actitudes de servicio de los empleados del sector turismo. Se utilizó la técnica de redes semánticas naturales a fin de tener un panorama más completo del significado de las variables motivacionales que inciden en las actitudes, y estar en posibilidad de hacer las mediciones necesarias y el análisis final para establecer las sugerencias y recomendaciones oportunas.

Palabras claves: Motivación, actitud, servicio, turismo.

ABSTRACT

In recent years it has been clear the importance of the tourism sector in the regional and national economic GDP, which begs the need to determine which variables are most responsible for the conduct of employees of this economic segment.

Progress of the study of motivational variables that influence the attitudes of service employees in the tourism sector is presented. The art of natural semantic networks to have a more complete picture of the significance of motivational variables that influence attitudes was used, and be able to make the necessary measurements and the final analysis to establish appropriate suggestions and recommendations.”

Keyword. Motivation, Attitude, Service, Tourism.

1. INTRODUCCIÓN

La importancia que el sector turismo ha cobrado en la península de Yucatán en las últimas décadas, nos ha llevado a cuestionarnos respecto de las razones por las cuales más allá de la creciente inversión económica en este rubro y su potencial natural, el impacto socioeconómico no ha sido el esperado.

De acuerdo al programa sectorial de turismo 2013-2018, el turismo es una actividad económica dinámica, con un impacto económico más acelerado en comparación con otras ramas productivas. Su naturaleza transversal lo ubica como un motor de progreso y generador de empleos. Es un segmento en expansión global manteniendo un crecimiento sostenido a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo, generando 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Para nuestro país genera el 8.4 por ciento del PIB y más de 2.2 millones de empleos.

Por su parte el programa estatal de desarrollo del estado de Yucatán 2012-2018, señala la importancia del sector reconociendo sus efectos positivos en la generación de empleos, estímulo al comercio y atracción de divisas, tanto para el medio urbano como el rural.

Específicamente en el estado de Yucatán, es menester indagar respecto de las razones por las cuales más allá de la notable capacidad en recursos naturales y culturales, no se ha dado un desarrollo local deseable, ubicándose la entidad, según datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), dentro de las quince entidades con mayor pobreza del país, teniendo un 11.7% de la población en pobreza extrema, lo que hace suponer que el potencial turístico no ha sido ese elemento impulsor del desarrollo que pudiera ser, más allá de la existencia de lugares potencialmente turísticos y una cultura naturalmente atractiva para los visitantes.

La problemática es compleja pues más allá de que la inversión se ha incrementado en los últimos años, no se han logrado avances significativos, principalmente en rubros como la estadía de visitantes, teniéndose apenas un promedio de 1.84 días para la ciudad de Mérida, calculado con base en el acumulado a octubre de 2013 de la Secretaría de fomento turístico del gobierno del estado de Yucatán. En este mismo tenor, al cierre del 2013 se tenía en la capital del estado 1,778,169 cuartos disponibles y solo un 54.06% de ocupación promedio, no obstante algunos esfuerzos de difusión del estado.

Los grupos de interés de este sector no han podido consolidar un segmento económico robusto, siendo inciertos los factores o variables que han determinado esta situación.

2. MARCO TEÓRICO

El presente estudio se centra en el escenario humano como un factor potencial que incide en el éxito o el fracaso de cualquier proyecto de desarrollo local, regional o nacional.

Bajo este contexto la comprensión de lo que ocurre en el individuo que labora en este sector representa un área de oportunidad que debe ser atendida considerándola a partir del análisis del yo interno, planteado como el punto central del comportamiento humano, indagando si los trabajadores de este segmento económico están preparados y con la actitud idónea para prestar el servicio que el contexto global exige hoy en día para este rubro, estableciéndose fundamental conocer ¿cuáles son las variables motivacionales que inciden en la actitud de servicio? y ¿cuál es el grado de incidencia de las variables motivacionales en la actitud de servicio?

Identificar las causas que originan los problemas laborales, es una acción toral para el desarrollo de las empresas, independientemente del sector de que se trate. Internas o externas al individuo estas causas han sido estudiadas buscando encontrar los factores que llevan a los empleados a tener una mayor productividad en su trabajo. Uno de estos factores ha sido la motivación, la cual intrínseca o extrínseca se vislumbra como un elemento *sine qua non* para el desempeño de los trabajadores.

Aunado a lo anterior, los estudios de estas motivaciones han determinado su influencia como elementos que moldean o afectan positiva o negativamente a las actitudes, en especial a las actitudes de servicio.

La motivación es una característica inherente a la naturaleza humana que conforma un proceso que dinamiza el comportamiento de los individuos hacia la consecución de objetivos establecidos.

“La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la organización”. (Robbins, 1999:17)

“El hecho de que a pesar de que los patrones de comportamiento cambian de acuerdo con las necesidades del individuo, valores sociales y capacidad individual, el proceso es el mismo para todas las personas: el comportamiento es causado (causa interna o externa, producto de la herencia y/o del medio ambiente), es motivado (ya sea por impulsos, deseos, necesidades o tendencias) y está orientado (dirigido hacia algún objetivo)”. (Iona, Iturbe y Osorio, 2011:21)

Los elementos que entran en conjunción en la vida diaria de una persona se mueven a través de diferentes elementos o factores motivacionales, por tal motivo son tan diversas las actitudes que se surgen ante situaciones particulares.

Por dar un ejemplo, Amabile y Kramer (2011), en sus estudios sobre factores motivacionales, identificaron la importancia de los pequeños logros para la motivación y la creatividad en el trabajo. En general encontraron que los gerentes identificaban el reconocimiento por el buen trabajo (ya sea en público o privado) como el factor más importante para motivar a los trabajadores y hacerlos sentir felices.

Como antecedente de los estudios anteriores, Herzberg et al. (1959) estableció sin embargo, la clasificación de los factores motivacionales, identificando por una parte a los llamados factores motivadores como aquellos que están asociados con sentimientos positivos respecto del mismo trabajo, generándole satisfacción al trabajador, y por la otra a aquellos que no generan satisfacción siendo externos al trabajo y que propiamente se encargan de evitar la insatisfacción.

Dentro de los factores motivadores Herzberg et al. (1959) señaló al logro, al reconocimiento, la responsabilidad y el trabajo mismo, entre otros, mientras que entre los factores de higiene identificó las relaciones interpersonales, las políticas, la dirección, y las condiciones de trabajo en general.

La teoría de Herzberg et al. (1959) ha sido un punto de referencia para la comprensión de los factores motivacionales, y lo que conduce a la satisfacción en el trabajo. Para Herzberg si queremos motivar a los trabajadores hay que enfatizar los factores motivadores, por encima de los factores higiénicos, dado que estos únicamente evitarán la insatisfacción de los empleados.

Por otra parte, al igual que la motivación y sus factores, el estudio de la actitud es de vital importancia para las organizaciones, ya que determinan en gran medida la percepción de los empleados respecto de su entorno y su estudio nos permite explicar y predecir la conducta de los miembros de una organización.

“El término actitud forma parte de nuestro vocabulario habitual sea cual fuere el ámbito en que nos encontramos” (Guillén, 2000:64). “La actitud es una respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. En otras palabras es la disposición del ánimo manifestada en alguna forma” (Jeffress, 1995:9)

Robbins (1999:140) define a la actitud “como los enunciados de evaluación ya sean, favorables o desfavorables, con respecto a los objetos, a la gente o a los eventos” Mervin E. Shaw y Jack M. Wright (1967, en Reyes 1982:7) afirman que “una actitud es un sistema relativamente duradero de reacciones evaluativas y afectivas, basado en conceptos evaluativos o creencias que han sido aprendidas acerca de las características de un objeto o clase de objetos sociales”.

En cuanto a su naturaleza, se puede afirmar que son el resultado de tres componentes:

1. El cognitivo, que abarca la parte de opinión o creencia y que está constituido por un conjunto de categorías que los individuos han creado para nombrar a los estímulos, es necesaria una representación cognitiva de un objeto para poder desarrollar una actitud hacia él.
2. El afectivo, que se refiere a la parte sentimental o emocional, que es formada por la interacción que haya ocurrido entre las circunstancias agradables o desagradables y la categoría cognitiva.
3. El conductual, que se refiere a la intención de comportarse de cierta manera hacia algo o hacia alguien.

Estos componentes en general, tienden a ser armónicos entre sí, es decir si alguno cambia, existen elementos para suponer que los otros también lo harán.

Para Jeffress (1995) nosotros mismos escogemos nuestras actitudes, somos capaces de decidir la manera como vemos una situación determinada; asimismo el medio influye en nuestras actitudes y nuestras actitudes afectan nuestras relaciones.

Para Ajzen y Fishbein (1977,1980 en Hernández et. al. 1988) el comportamiento del individuo está determinado básicamente por su intención, y a su vez esta es afectada por la actitud del sujeto hacia ese comportamiento y por la norma subjetiva existente hacia la misma. De igual forma sostienen que la actitud es una postura hacia un objeto que implica creencias sobre el resultado del comportamiento y una evaluación del resultado. Afirman también que la actitud no se refiere a un objeto en su totalidad, sino a los aspectos relevantes del mismo.

Para Robbins (1999) las actitudes se adquieren de los grupos de compañeros, padres y maestros, sin descartar ciertas predisposiciones genéticas. El individuo observa la forma como la familia y los amigos se comportan, y moldea su actitud para ajustarla a las de ellos.

El sujeto desde que nace se encuentra inmerso en una serie de prácticas de socialización que van moldeando la forma como verá al mundo y cómo se comportará en él. Todo acto social modificará las actitudes del individuo, y al mismo tiempo sus actitudes modificarán sus percepciones del entorno social.

Robbins (1999) asegura que la importancia de las actitudes en el trabajo radica en que afectan el comportamiento laboral. La mayor parte de los estudios relacionados con las actitudes en el trabajo se han enfocado a tres de estas: satisfacción en el trabajo, compromiso con el trabajo y compromiso organizacional.

Lo anterior es importante pues da la pauta para considerar que un empleado puede estar satisfecho con su trabajo y al mismo tiempo no estar comprometido con él, ni con su organización; es decir tener una actitud favorable sobre una variable y tener otra desfavorable para las otras.

De acuerdo a lo anterior, en cuanto a los tipos de actitudes relacionadas con el trabajo, existen actitudes favorables y actitudes desfavorables. A decir de Davis y Newstrom (1999) las actitudes favorables tienden a enlazarse con algunos resultados positivos buscados por la administración, mientras que las desfavorables (negativas) constituyen un síntoma de problemas que subyacen.

Para Davis y Newstrom (1999) las actitudes son indicadores aceptables de las conductas. Las actitudes laborales positivas hacen predecir conductas constructivas y de igual manera ante actitudes laborales negativas se predice conductas indeseables. Cuando los empleados se sienten satisfechos con su trabajo pueden realizar actos que excedan el límite de su deber, y perseguir activamente la excelencia en todo su trabajo; por otra parte, cuando los trabajadores están insatisfechos con su labor, no asumen un compromiso suficiente con la organización, ni se involucran adecuadamente en sus labores.

Ante estas actitudes se desprenden ciertos efectos como son: una alta rotación de personal, ausentismo e impuntualidad, robo, y hasta violencia, en el caso de escasa satisfacción laboral, y por otro lado, baja rotación, poco ausentismo e impuntualidad y la inexistencia de robos y violencia, en el caso de alta satisfacción laboral.

3. OBJETIVO Y METODOLOGIA

Objetivo general

Analizar las variables motivacionales que inciden en la actitud de servicio de los trabajadores del sector turismo del estado de Yucatán.”

Metodología

Se administró el modelo de redes semánticas naturales de Figueroa, el cual permite un acercamiento profundo al sentido que para los sujetos de la investigación tienen conceptos claves como son: motivación, emoción y el nombre de la empresa.

A través de esta técnica se logró que los sujetos hicieran una reconstrucción de información en su memoria y que expresen el conocimiento de los conceptos claves, y que además establecieran un orden de importancia, dado que no todos los conceptos obtenidos necesariamente tendrían la misma relación con el concepto definidor. El objetivo primordial de la técnica es la obtención de información propia del significado de los conceptos que se utilizan como estímulos.

El procedimiento consistió en dos tareas importantes que fueron desarrolladas por los sujetos.

1.- Se les pidió que definieran la palabra estímulo (palabra definida) con un mínimo de cinco palabras sueltas que pueden ser nombres, pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, sin utilizar preposiciones, conjunciones, artículos o cualquier otro tipo de partículas gramaticales. (Máximo 5 minutos por palabra estímulo)

2.- Una vez escritas las palabras definidoras, se les solicitó a los sujetos que las jerarquicen, a partir de la importancia que cada una de ellas tiene, respecto de la palabra estímulo que definieron. (Máximo 2 minutos por palabra estímulo)

4. RESULTADOS

El resultado fue analizado por los aplicadores en una base de datos y se presenta en tres tablas comparativas al tenor del siguiente glosario:

Conjunto SAM: Grupo de diez palabras definidoras que hubieran obtenidos los mayores valores M totales. Indicador del núcleo central de la red, es el centro mismo del significado que tiene un concepto.

Valor M: este valor es el resultado que se obtiene de la multiplicación que se hace de la frecuencia de aparición por la jerarquía obtenida para cada una de las palabras. Indicador del peso semántico obtenido para cada una de las palabras.

Valor FMG: valor para todas las palabras definidoras que conforman el conjunto SAM, a través de una sencilla regla de tres, donde el valor M total más alto representa el 100%.

Valor J: este valor resulta del total de palabras definidoras que fueron generadas por los sujetos para definir al estímulo en cuestión. Es un indicador de la riqueza semántica de la red.

Previo acuerdo con los directivos de la empresa se acordó la aplicación del primer instrumento (redes semánticas) en la sucursal A (Cc) y Sucursal B (Bv), teniéndose una muestra de 53 entrevistados en (Cc) y 46 en (Bv).

Resultados de la palabra estímulo Emoción

En general, se observa que el estímulo “emoción” tiene una connotación positiva y con un significado altamente similar para los trabajadores de ambas sedes, además de un mismo número de palabras utilizadas para definirla (117), lo que hace inferir que el concepto emoción es entendido de una manera similar por ambos grupos de empleados y con un significado orientado hacia aspectos positivos, lo que puede ser apreciado en la Tabla I en donde se describe el conjunto SAM de ambas sedes y en las gráficas 1 y 2, en donde se acentúa el valor para todas las palabras definidoras que conforman el conjunto SAM

¹ **Tabla 1. Comparativo de resultados de la palabra estímulo emoción para ambas sedes**

No.	SEDE	<u>A</u>		No.	SEDE	<u>B</u>	
	CONJUNTO SAM	VALOR M	VALOR FMG		CONJUNTO SAM	VALOR M	VALOR FMG
1	ALEGRIA	155	100.0	1	FELICIDAD	152	100.0
2	FELICIDAD	141	91.0	2	ALEGRIA	101	66.4
3	TRABAJO	75	48.4	3	TRABAJO	90	59.2
4	SENTIMIENTO	48	31.0	4	FAMILIA	69	45.4
5	ENTUSIASMO	38	24.5	5	BIENESTAR	43	28.3
6	SONREIR	36	23.2	6	SENTIMIENTO	44	28.9
7	AMOR	35	22.6	7	CONTENTO	34	22.4
8	CONVIVIR	33	21.3	8	AMISTAD	32	21.1
9	CONTENTO	26	16.8	9	AGRADABLE	26	17.1
10	RISA	24	15.5	10	AMOR	25	16.4
J	117			J	117		

En las gráficas 1 y 2 se observa la disposición favorable que tuvieron los trabajadores respecto de la variable emoción dándole un significado altamente positivo, resaltando las definidoras Alegría y Felicidad.

Gráfica 1

FMG de la sede A para la variable emoción

Gráfica 2

FMG de la sede B para la variable emoción

Resultados de la palabra estímulo Motivación

De la comparación de ambas sedes respecto de la palabra estímulo “motivación” se aprecia nuevamente una gran similitud entre las palabras definidoras, distinguiéndose sin embargo una mayor ambigüedad del concepto en los empleados de (Cc) al tener 124 definidoras contra 90 de los de (Bv), lo cual implica la mayor falta de entendimiento del concepto. De igual forma se observa la inclusión del concepto economía como definidor de motivación en el caso los empleados de (Cc), lo que puede ser apreciado en la Tabla II en donde se describe el conjunto SAM de ambas sedes y en las gráficas 3 y 4, en donde se acentúa el valor para todas las palabras definidoras que conforman el conjunto SAM.

² **Tabla 2. Comparativo de resultados de la palabra estímulo motivación para ambas sedes**

No.	SEDE	<u>A</u>		No.	SEDE	<u>B</u>	
	CONJUNTO SAM	VALOR M	VALOR FMG		CONJUNTO SAM	VALOR M	VALOR FMG
1	FAMILIA	130	100	1	FAMILIA	181	100
2	TRABAJO	70	46.1	2	TRABAJO	64	35.4
3	CRECIMIENTO	70	46.1	3	HIJOS	54	29.8
4	SUPERACION	67	44.1	4	SUPERACION	53	29.3
5	HIJOS	48	31.6	5	COMPAÑEROS	41	22.7
6	ESFUERZO	47	30.9	6	AMIGOS	40	22.1
7	ALEGRIA	42	27.6	7	CRECIMIENTO	36	19.9
8	META	35	23	8	ESFUERZO	30	16.6
9	COMPAÑEROS	35	23	9	ECONOMIA	29	16
10	AMIGOS	30	19.7	10	APOYOS	29	16
J	90			J	124		

Familia fue la definidora que más sobresalió en ambas sedes, siendo significativamente mayor su mención que las que le siguieron particularmente la definidora trabajo.

Gráfica 3
FMG de la sede A para la variable motivación

Gráfica 4
FMG de la sede B para la variable motivación

Resultados de la palabra estímulo La Tablita

Al contrastar el conjunto SAM de ambas sedes para la palabra estímulo La Tablita, se distinguió además de una serie de conceptos positivos y neutrales que definían el tipo de servicio brindado en el restaurante, se aprecia una definición favorable de ambos grupos de empleados, llamando la atención la utilización del concepto gerente para los de (Bv), lo cual denota una figura importante para los empleados de esta sucursal.

³ **Tabla 3. Comparativo de resultados de la palabra estímulo LA TABLITA para ambas sedes**

No.	SEDE	<u>A</u>		No.	SEDE	<u>B</u>	
	CONJUNTO SAM	VALOR M	VALOR FMG		CONJUNTO SAM	VALOR M	VALOR FMG
1	TRABAJO	176	100	1	TRABAJO	234	100
2	FAMILIA	109	61.9	2	FAMILIA	125	53.4
3	RESTAURANT	74	42	3	CALIDAD	116	49.6
4	COMIDA	66	37.5	4	SERVICIO	69	29.5
5	EQUIPO DE TRABAJO	41	23.3	5	COMIDA	68	29.1
6	GERENTE	36	20.5	6	EQUIPO	52	22.2
7	COMPAÑEROS	35	19.9	7	AMIGOS	52	22.2
8	SERVIR	34	19.3	8	COMPAÑEROS	51	21.8
9	SONREIR	33	18.8	9	SUPERACIÓN	50	21.4
10	SERVICIO	31	17.6	10	OPORTUNIDAD	45	19.2
J	95			J	91		

Es importante acentuar que la definidora Trabajo fue la más importante para la variable LA TABLITA, lo que denota la relación que el trabajador le da a su empresa con el trabajo que realiza, sin incluir conceptos que pudieran significar alguna amenaza para la estabilidad laboral.

Gráfica 5
FMG de la sede A para la variable LA TABLITA

Gráfica 6
FMG de la sede B para la variable LA TABLITA

5. CONCLUSIONES.

De la información recabada en esta primera etapa de la investigación se concluye lo siguiente:

- Se denota una organización homogénea en cuanto al perfil de sus empleados.
- Se aprecia que la cultura organizacional ha permeado al grupo de trabajadores de ambas sedes.
- Llama la atención la palabra FAMILIA la cual, es la que define mejor al concepto MOTIVACIÓN y ocupa un segundo lugar en la definición de LA TABLITA La palabra TRABAJO se encuentra en los primeros 3 niveles de importancia en las 3 palabras estímulos, ocupando un lugar preponderante en el concepto LA TABLITA.
- Es clara la orientación de los empleados hacia el trabajo y al servicio.
- Se percibe un alto impacto de la figura del gerente en el caso de la sede A.
- Se identifica el factor económico como un elemento motivador para algunos empleados de la sucursal B, aunque no llega a ser fundamental.
- El número de definidoras fue alto en relación con los participantes, lo cual denota un bajo nivel educativo, ya que encontramos algunas variables de tipo cognoscitiva que les dificultó a los empleados comprender con mayor rapidez el contexto de las palabras señas, por lo que podemos sugerir promover en un futuro acciones dirigidas a elevar el nivel de lectura y comprensión del personal.

Finalmente es importante resaltar que por los resultados obtenidos se percibe una alta identidad con la organización, lo que nos invita a profundizar en las variables motivacionales que inciden en la actitud de servicio.

6. REFERENCIAS

- Amabile, T. & Kramer, S. El principio del progreso. La importancia de los pequeños logros para la motivación y la creatividad en el trabajo. Bogotá: Norma. 2011.
- CONEVAL. Informe de pobreza y evaluación en el estado de Yucatán 2012. México D.F. CONEVAL. 2012.
- Davis, K. Newstrom, J. Comportamiento humano en el trabajo. México. Mcgraw Hill. 1999.
- Goleman, D. La inteligencia emocional. Porque es más importante que el cociente intelectual. México: Javier Vergara Editor. 1995.
- Goleman, D. La inteligencia emocional en la empresa. 3 ed. Buenos Aires: Vergara. 1999.
- Guillen, C. Guil, R. Psicología del trabajo para las relaciones laborales. España. Mcgraw Hill. 2000.
- Guillen, M. The age of eclecticism: current organizational trends and the evolution of managerial models. E.U. Sloan Management Review. Vol 36-1. 1994.
- Hernández Prado, B. Vargas Medina, E. Flores García, C. Figueroa Nazuno, J. Alvarez Monferrino, B. Explicación del comportamiento social a partir de actitudes y representación. La psicología social en México. Vol. II. Asociación mexicana de psicología social. 1988.
- Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. The motivation to work (2a ed.). New York, NY: Wiley. 1959.

Ioana, T. Iturbe, J, & Osorio, D. La teoría motivacional de los dos factores: un caso de estudio. Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2011.

Jeffress, Robert. Cambie sus actitudes cambie su vida. México. Ediciones Las Américas, A.C. 1995.

Munné, F. (1993). Psicología Social. México. Biblioteca Básica de psicología. Ceac. 1993.

Reyes, I. Actitudes de los maestros hacia la profesión magisterial y su contexto. Tesis para optar por el Grado de Doctor en Psicología Social. México. Facultad de Psicología. UNAM. 1982.

Robbins, et al. Fundamentos de Administración. México. Editorial Prentice Hall. 1999.

Robbins, S. Comportamiento Organizacional. México. Prentice Hall. 1999.

Robbins, S. Coulter, M. Administración. México. Prentice Hall. 2000.

Rodriguez, M. Motivación al Trabajo. México. Editorial El Manual Moderno S.A. de C.V. 1988.

Summers, G. Medición de actitudes. México. Trillas. 1976.

http://www.sectur.gob.mx/PDF/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pdf

<http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/resultadosdeactividadturísticaenyucatán/octubre2013>.

<http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/transparencia>.